

TABLEAU DE PLANIFICATION D'UNE SÉANCE DE COURS EN FORMULE COMODALE

Semaine du cours et date : Module et titre de la séance :	Durée de la séance : Objectifs spécifiques visés par cette séance:
--	---

	CONTENUS	ACTIVITÉS D'ÉVALUATION OU ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE				DURÉE (Minutes)	MATÉRIEL REQUIS	
		ENSEIGNANT	PERSONNES ÉTUDIANTES					AUXILIAIRE (S'il y a lieu)
			En présence	En classe virtuelle synchrone	En mode asynchrone			
Avant	Inscrivez ici ce que l'enseignant fait	Inscrivez ici ce que l'étudiant fait	Inscrivez ici ce que l'étudiant fait	Inscrivez ici ce que l'étudiant fait	Inscrivez ici ce que l'auxiliaire fait			
Introduction								
Déroulement								
Conclusion								

Après								

